

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA UNAN- MANAGUA

CUR - CARAZO.

ARTICULO CIENTIFICO.

**UNIVERSIDAD
NACIONAL
AUTÓNOMA DE
NICARAGUA,
MANAGUA**

UNAN - MANAGUA

TITULO. Ansiedad generalizada y mecanismos de defensa ante conflictos interpersonales en una Adulta Joven. Estudio de caso. Masaya, 2026.

Junio de 2026

Jinotepe, Carazo.

**¡Universidad
del Pueblo y para el Pueblo!**

www.unan.edu.ni

Resumen.

La presente investigación tuvo como objetivo realizar una evaluación psicológica integral a una paciente adulta de 31 años, mediante la aplicación sistemática de técnicas e instrumentos psicológicos orientados a identificar indicadores emocionales, cognitivos, conductuales y sociales vinculados a su estado de salud mental. El estudio se desarrolló bajo un paradigma post-positivista, con enfoque mixto y diseño descriptivo de caso único, de carácter no experimental y corte transversal.

Para la recolección de datos se emplearon técnicas de observación psicológica y entrevista clínica semiestructurada, complementadas con instrumentos psicométricos y proyectivos, entre ellos el Test Gestáltico Visomotora de Bender, el Test de la Figura Humana de Machover, las Escalas de Beck para ansiedad y depresión, y el Cuestionario Factorial de Personalidad 16PF. Los resultados evidenciaron indicadores clínicamente compatibles con un posible Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG), manifestados a través de preocupación persistente e incontrolable, tensión emocional, sensibilidad afectiva elevada y dificultades en la regulación del estrés.

Asimismo, se identificó la influencia de factores personales, familiares y contextuales en el estado emocional de la participante, particularmente asociados al proceso de embarazo y las demandas de la vida cotidiana. La triangulación metodológica de los resultados permitió una comprensión clínica más amplia e integral del caso, destacando el valor de la evaluación psicológica en la detección temprana de alteraciones emocionales y en la promoción del bienestar mental.

Palabras Claves.

Evaluación psicológica, trastorno de ansiedad generalizada, ansiedad, salud mental, instrumentos psicológicos, evaluación clínica, bienestar emocional.

Abstract.

This research aimed to conduct a comprehensive psychological evaluation of a 31-year-old adult female patient through the systematic application of psychological techniques and instruments designed to identify emotional, cognitive, behavioral, and social indicators related to her mental health status. The study was conducted under a post-positivist paradigm, with a mixed-method approach and a descriptive single-case design, using a non-experimental, cross-sectional methodology.

Data collection involved psychological observation and semi-structured clinical interviews, supplemented by psychometric and projective instruments, including the Bender Visual Motor Gestalt Test, the Machover Human Figure Test, the Beck Anxiety and Depression Scales, and the 16PF Personality Factor Questionnaire. The results revealed clinically compatible indicators with a possible Generalized Anxiety Disorder (GAD), expressed through persistent and uncontrollable worry, emotional tension, heightened affective sensitivity, and difficulties in stress regulation.

Additionally, the influence of personal, familial, and contextual factors on the participant's emotional state was identified, particularly those associated with pregnancy and the demands of daily life. Methodological triangulation of the results enabled a broader and more comprehensive clinical understanding of the case, underscoring the value of psychological evaluation in the early detection of emotional disturbances and the promotion of mental well-being.

Keywords.

Psychological evaluation, generalized anxiety disorder, anxiety, mental health, psychological instruments, clinical assessment, emotional well-being.

Introducción.

La evaluación psicológica constituye un proceso sistemático y riguroso orientado a la comprensión integral del funcionamiento humano en sus dimensiones emocional, cognitiva, conductual y social. A través de la aplicación de técnicas e instrumentos estandarizados y validados, es posible identificar indicadores clínicamente relevantes que permitan describir el estado psicológico del individuo, analizar los factores que inciden en su bienestar mental y orientar decisiones terapéuticas fundamentadas en evidencia empírica (Fernández-Ballesteros, 2013).

En este marco, el Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) representa una de las condiciones psicopatológicas más prevalentes a nivel mundial, caracterizada por preocupación excesiva e incontrolable, síntomas somáticos y deterioro significativo en el funcionamiento diario del individuo (APA, 2013). La literatura nacional e internacional ha evidenciado que factores emocionales, familiares, socioeconómicos y contextuales desempeñan un papel relevante en el desarrollo y mantenimiento de los síntomas ansiosos, lo que subraya la necesidad de abordajes evaluativos comprensivos y multidimensionales.

El presente estudio tiene como propósito realizar una evaluación psicológica integral a una paciente adulta de 31 años, mediante un enfoque mixto y un diseño descriptivo de caso único. Para ello, se emplearon diversas técnicas e instrumentos psicológicos, incluyendo entrevistas clínicas semiestructuradas, observación conductual y pruebas proyectivas y psicométricas, con el fin de explorar distintas áreas del funcionamiento psicológico de la evaluada.

Objetivo General.

Realizar una evaluación psicológica integral en el adulto mediante técnicas e instrumentos psicológicos, detectando aspectos emocionales, cognitivos, conductuales y sociales que contribuyen a la comprensión de su estado psicológico.

Objetivos específicos.

Identificar problemas emocionales, cognitivos, conductuales o sociales presentes en el adulto durante la evaluación psicológica.

Analizar información sobre el estado psicológico del evaluado mediante técnicas e instrumentos psicológicos.

Divulgar los resultados obtenidos a través de un artículo científico y medios de difusión como plataformas digitales o medios de comunicación.

Anamnesis.

La paciente F.L.P.Q., de 31 años de edad, sexo femenino, de nacionalidad nicaragüense. Actualmente reside con su pareja, una hermana, un sobrino y una mascota. Ocupa el tercer lugar entre cuatro hermanas y describe una dinámica familiar funcional, caracterizada por una comunicación adecuada y relaciones afectivas cercanas. Refiere mantener vínculos positivos con sus padres, quienes se desempeñan como ama de casa y mecánico dental, respectivamente. Asimismo, menciona encontrarse en una etapa importante de su vida, ya que cursa su primer embarazo, iniciado hace aproximadamente cinco meses.

En cuanto a su desarrollo evolutivo, presenta lateralidad diestra y alcanzó los principales hitos del desarrollo motor dentro de los parámetros esperados para su edad. No reporta dificultades significativas en el desarrollo del lenguaje durante la infancia, evidenciando en la actualidad una comunicación clara, fluida y organizada.

Respecto a sus hábitos de vida, refiere mantener una alimentación controlada debido a un diagnóstico de diabetes gestacional, evitando el consumo de bebidas como gaseosas y azúcares refinados. En relación con el sueño, señala dificultades ocasionales para conciliar el descanso, asociadas principalmente a molestias lumbares y al tratamiento farmacológico indicado durante el embarazo.

En el ámbito académico, completó satisfactoriamente la educación primaria, secundaria y estudios técnicos superiores, manteniendo un rendimiento favorable. A nivel laboral, trabajó durante más de cinco años en un laboratorio clínico, destacándose por sus competencias profesionales y habilidades para la atención al público.

En el área social, manifiesta mantener un círculo de amistades reducido, aunque muestra disposición para relacionarse e interactuar con otras personas. En cuanto a la sexualidad, refiere haber recibido educación formal sobre el tema, lo que le ha permitido desarrollar una comprensión adecuada de su cuerpo y de la sexualidad en general.

A nivel emocional, se describe como una persona de carácter firme, decidida y autónoma, aunque reconoce ser sensible emocionalmente. Tiende a reservar la expresión de ciertas emociones, especialmente el llanto, frente a otras personas. Sin embargo, expresa sus opiniones y desacuerdos de forma directa y asertiva. Mantiene vínculos afectivos saludables con su familia, particularmente con su madre. Durante la entrevista psicológica se mostró colaboradora y participativa, manteniendo una actitud adecuada.

Antecedentes Nacionales

Martínez y Flores (2021) realizaron una investigación en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, ubicada en Managua, sobre el trastorno de ansiedad generalizada en estudiantes universitarios. El objetivo fue identificar los principales factores asociados a los niveles elevados de ansiedad en jóvenes. La metodología utilizada fue cuantitativa, aplicando encuestas psicológicas y entrevistas clínicas. Los resultados evidenciaron preocupación constante, dificultad para relajarse, alteraciones del sueño y problemas de concentración en la mayoría de los participantes. Los autores concluyeron que la presión académica y los problemas familiares influyen significativamente en el desarrollo del trastorno de ansiedad generalizada.

González y Herrera (2022), en León, desarrollaron un estudio sobre ansiedad generalizada en adultos atendidos en centros comunitarios de salud mental. El objetivo fue analizar la relación entre estrés cotidiano y síntomas de ansiedad persistente. La investigación tuvo un enfoque descriptivo utilizando entrevistas clínicas y cuestionarios psicológicos. Los resultados mostraron síntomas como preocupación excesiva, tensión muscular, irritabilidad y fatiga constante. Los investigadores concluyeron que las dificultades económicas y los conflictos familiares pueden aumentar los niveles de ansiedad en la población adulta.

Antecedentes Internacionales

Ramírez y Torres (2020), investigadores de la Universidad de Buenos Aires, realizaron un estudio sobre el trastorno de ansiedad generalizada en adultos

jóvenes. El objetivo fue analizar los síntomas emocionales y físicos asociados a este trastorno. La metodología utilizada fue cuantitativa mediante pruebas psicológicas y entrevistas clínicas. Los resultados evidenciaron preocupación excesiva, nerviosismo constante y dificultades para controlar pensamientos negativos. Los autores concluyeron que el trastorno de ansiedad generalizada afecta significativamente la calidad de vida y el desempeño social de las personas.

López y Martínez (2019), especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigaron los factores psicológicos relacionados con el trastorno de ansiedad generalizada en adolescentes y adultos. El estudio tuvo un enfoque descriptivo utilizando entrevistas clínicas y observación conductual. Los resultados mostraron que muchos participantes presentaban preocupación constante por situaciones cotidianas, inseguridad emocional y dificultad para relajarse. Los autores concluyeron que el apoyo psicológico y las estrategias de manejo emocional ayudan a disminuir los síntomas de ansiedad.

Antecedente local de Nicaragua.

En la comunidad de Villa Libertad, durante el año 2025, se observó un caso relacionado con el trastorno de ansiedad generalizada en una joven adulta que presentaba preocupación excesiva por situaciones cotidianas y dificultades para controlar sus pensamientos negativos. El objetivo de la observación fue identificar conductas asociadas a problemas de ansiedad dentro del entorno comunitario. La metodología utilizada consistió en observación directa y entrevistas informales con familiares cercanos. Los resultados evidenciaron nerviosismo constante, alteraciones del sueño, irritabilidad y tensión emocional frecuente. Se concluyó que el estrés familiar, las preocupaciones económicas y la falta de apoyo emocional pueden influir en el desarrollo del trastorno de ansiedad generalizada.

Diseño Metodológico.

Paradigma de investigación.

Justificación del modelo Post-positivista: Se adopta este paradigma con el propósito de realizar una evaluación objetiva y confiable de los aspectos psicológicos de la participante en estudio. La recolección de datos se fundamenta en la aplicación de técnicas e instrumentos psicológicos estandarizados, permitiendo obtener información sustentada en evidencias empíricas y resultados verificables. Este enfoque contribuye a disminuir los sesgos derivados de interpretaciones subjetivas y fortalece la validez de los hallazgos obtenidos durante el proceso investigativo.

Enfoque.

Definición del enfoque: El estudio presenta un enfoque mixto (cuantitativo-cualitativo).

Enfoque cuantitativo: Se utiliza para medir y analizar de manera objetiva los resultados obtenidos mediante instrumentos psicológicos estandarizados, permitiendo identificar puntuaciones, niveles o indicadores que faciliten la interpretación y comparación de los datos recolectados.

Enfoque cualitativo: Se desarrolla mediante entrevistas, observación y técnicas psicológicas que permitan explorar aspectos emocionales, conductuales, cognitivos y sociales de la participante, favoreciendo una comprensión más amplia de su experiencia y contexto personal.

Tipo de estudio.

El estudio es de tipo descriptivo y de caso único, debido a que se centra en la evaluación integral de una participante específica, permitiendo identificar rasgos, conductas y posibles alteraciones psicológicas presentes en su funcionamiento personal y social.

Diseño de investigación.

Se utilizó un diseño no experimental y transversal, ya que la información fue recolectada en un único momento, sin manipulación de variables, observando

únicamente las características psicológicas manifestadas por la participante durante el proceso de evaluación.

Participante.

La investigación fue realizada con una participante femenina de 31 años de edad, originaria de La Concepción, Masaya, evaluada mediante diferentes pruebas psicológicas con el objetivo de identificar su estado emocional, cognitivo y conductual.

Técnicas de recolección.

Para la recolección de información se emplearon las siguientes técnicas:

Observación psicológica: Se aplicó de manera sistemática y directa a lo largo de todas las sesiones de evaluación. Esta técnica permitió registrar de forma objetiva la conducta no verbal de la paciente, su nivel de colaboración, su presentación personal, sus expresiones afectivas y sus manifestaciones motrices o somáticas de tensión general ante las tareas exigidas. Su propósito fundamental fue contrastar los reportes verbales con la conducta manifiesta, aportando validez ecológica al proceso evaluativo.

Entrevista clínica: Orientada por una guía de pautas flexibles, se utilizó como el eje integrador de la historia clínica (anamnesis). Su aplicación permitió explorar activamente el desarrollo evolutivo de la paciente, sus antecedentes de salud, la configuración de sus hábitos (sueño y alimentación), así como su trayectoria académica y laboral. Clínicamente, facilitó la delimitación del motivo de consulta, la indagación de la dinámica familiar, la identificación de los factores de estrés actuales (como el proceso de embarazo gestacional) y la recolección de los recursos de afrontamiento y soporte percibidos por la evaluada.

Instrumentos psicológicos.

Test Gestáltico Visomotor de Bender: Instrumento proyectivo y de maduración visomotriz. Su aplicación permitió evaluar la organización perceptivo-motora de la paciente y, de manera secundaria, identificar indicadores psicodinámicos vinculados

a la tensión interna, rigidez cognitiva, estilos defensivos y el manejo de los impulsos ante estímulos estructurados.

Inventario de Ansiedad de Beck (BAI): Cuestionario psicométrico autoinformado de 21 reactivos diseñado para discriminar de forma válida y confiable los síntomas de la ansiedad de los de la depresión. Su uso permitió cuantificar la severidad de la sintomatología ansiosa y discriminar los componentes tanto somáticos como cognitivos del malestar emocional de la evaluada.

Inventario de Depresión de Beck (BDI-II): Instrumento psicométrico que consta de 21 ítems diseñado para medir la severidad de los síntomas depresivos en adultos. Permitted determinar la presencia de afecto negativo, anhedonia o alteraciones cognitivas de índole depresiva, sirviendo como un reactivo indispensable para el diagnóstico diferencial del caso.

Escala de Ideación Suicida de Beck (SSI): Escala clínica estandarizada que cuantifica la presencia, recurrencia e intensidad de los pensamientos, deseos y planes suicidas. Su inclusión obedeció a la necesidad ética y clínica de realizar un cribado de riesgo de autoagresión y garantizar la seguridad de la paciente.

Test de la Figura Humana de Machover: Reactivo proyectivo de base psicodinámica enfocado en la evaluación de la personalidad. Permitted explorar la autoimagen de la paciente, su esquema corporal inconsciente, sus mecanismos de defensa (como la represión y el aislamiento), su nivel de autoconfianza y la calidad de sus relaciones interpersonales y sociales.

Cuestionario Factorial de Personalidad (16PF): Prueba psicométrica multidimensional basada en la teoría de rasgos de Raymond Cattell. Su aplicación permitió trazar un perfil cuantitativo sobre la estructura estable de la personalidad de la paciente a través de 16 factores primarios y dimensiones globales, facilitando la identificación de rasgos específicos como la aprensión, la tensión, la labilidad emocional y los niveles de hipervigilancia.

Procedimiento

Fase 1: Encuadre y Consentimiento Informado. Se llevó a cabo el primer contacto con la paciente, donde se le explicaron de forma transparente los objetivos del estudio, la confidencialidad de la información y la metodología de trabajo. Tras la aceptación voluntaria de la participante, se procedió a la firma del consentimiento informado para dar inicio formal al proceso.

Fase 2: Entrevista Clínica y Anamnesis. Se ejecutaron las primeras sesiones mediante la entrevista clínica semiestructurada y la observación conductual continua. En esta etapa se recopilaron los datos generales de la paciente, el motivo de consulta y la historia clínica completa, delimitando los factores contextuales y los antecedentes que rodeaban su estado socioemocional.

Fase 3: Aplicación de la Batería de Pruebas. Se procedió a la administración de los instrumentos proyectivos y psicométricos seleccionados de forma dosificada para evitar sesgos por fatiga (Bender, Machover, Escalas de Beck y 16PF). Esta fase se desarrolló asegurando condiciones ambientales óptimas de iluminación y privacidad para garantizar la validez de las respuestas.

Fase 4: Procesamiento Cuantitativo y Calificación. Se realizó la calificación manual y digitalizada de los instrumentos psicométricos siguiendo las normas de estandarización de los manuales técnicos, obteniendo las puntuaciones directas, centiles y decatipos correspondientes a cada escala. Asimismo, se ejecutó el análisis formal de los indicadores gráficos y estructurales de los test proyectivos.

Fase 5: Triangulación, Contraste Diagnóstico y Cierre. Se llevó a cabo la integración e interpretación cualitativa y cuantitativa de todos los hallazgos mediante la triangulación metodológica. Finalmente, se realizó el contraste de la constelación de síntomas identificados con los criterios de significación clínica estipulados en el **Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5-TR)**, concluyendo la compatibilidad del cuadro con un Trastorno de Ansiedad Generalizada. El proceso concluyó con la redacción del reporte y la devolución formal de los resultados a la paciente mediante recomendaciones de intervención.

Método de análisis.

La información recopilada fue analizada mediante un enfoque cualitativo e interpretativo, integrando los resultados obtenidos a través de los distintos instrumentos psicológicos aplicados con los datos proporcionados durante la entrevista clínica y la observación conductual. Asimismo, se realizó una triangulación de la información obtenida en las diferentes técnicas e instrumentos utilizados, con el propósito de identificar patrones de comportamiento, manifestaciones emocionales y características cognitivas relevantes para la comprensión del caso. Esto permitió elaborar una interpretación integral y coherente de los hallazgos, favoreciendo una mayor validez y consistencia en los resultados obtenidos.

Confidencialidad y Anonimato: Con el fin de salvaguardar el derecho a la privacidad e intimidad de la paciente, se procedió a la completa alteración y codificación de sus datos filiatorios de identidad dentro del cuerpo del artículo. La información obtenida se manejó exclusivamente con fines científicos y bajo estricto secreto profesional.

Principio de No Maleficencia y Beneficio: La selección y aplicación de los reactivos psicológicos se efectuó con el máximo cuidado metodológico para evitar generar estados de estrés, fatiga o revictimización en la paciente. Adicionalmente, el proceso representó un beneficio directo para la evaluada al proporcionarle un diagnóstico temprano preciso y un plan específico de recomendaciones terapéuticas orientadas a promover su salud mental y la de su periodo gestacional.

Correlación.

Con el objetivo de obtener una visión integral y profunda de la paciente, se realizó una correlación clínica de los hallazgos derivados de los diferentes instrumentos aplicados durante el proceso de evaluación.

Los reactivos proyectivos (Bender y Machover) coinciden de manera significativa al señalar una estructura caracterizada por una marcada tensión emocional, rigidez cognitiva y rasgos de tipo compulsivo. Estas manifestaciones parecen funcionar como un intento de compensar una profunda inseguridad subyacente y notables dificultades en el manejo y canalización de los impulsos. La paciente exhibe una marcada tendencia a la introversión y al sobrecontrol afectivo; recurre habitualmente a la represión, la negación y el aislamiento como principales mecanismos de defensa para lidiar con su baja tolerancia a la frustración y evitar el desborde emocional. Como consecuencia de esta dinámica, su esfera relacional se ve afectada, mostrando cautela extrema en los vínculos interpersonales, una alta susceptibilidad ante la evaluación o crítica externa, y una autoconfianza marcadamente fluctuante que depende del entorno.

Esta fuerte tendencia a la internalización y al control rígido explica de manera clara la discrepancia observada en el Inventario de Beck, donde se registran niveles mínimos de ansiedad, depresión e ideación suicida. Lejos de indicar una ausencia real de malestar, estos resultados sugieren que los síntomas se encuentran fuertemente bloqueados, somatizados o con un escaso nivel de introspección y reconocimiento consciente por parte de la paciente, quien tiende a intelectualizar o minimizar su sufrimiento como una vía de protección.

Esta vulnerabilidad estructural y el costo del desgaste defensivo son ratificados por la evaluación psicométrica del 16PF. Este perfil cuantitativo destaca rasgos de preocupación persistente, aprensión, hipervigilancia y desconfianza hacia el entorno. Estos elementos comprometen seriamente su estabilidad afectiva y su capacidad de resiliencia, lo que incrementa su labilidad emocional cuando se expone a demandas ambientales o situaciones de estrés prolongado.

Pruebas aplicadas e instrumentos.

Durante las sesiones se aplicó una guía de observación para evaluar las funciones cognitivas superiores de la paciente, explorando orientación, atención, memoria, lenguaje y funciones ejecutivas. Los resultados evidenciaron un funcionamiento cognitivo conservado, mostrando adecuada orientación, juicio, abstracción y capacidad de introspección, descartándose compromiso neurocognitivo y confirmando que las dificultades se centran en el área emocional y afectiva

La historia clínica corresponde a una paciente femenina de 31 años, nicaragüense, actualmente embarazada de cinco meses, que vive en un entorno familiar estable y funcional. Mantiene relaciones positivas y apoyo emocional adecuado. Presenta hábitos orientados al cuidado de su salud debido a diabetes gestacional, aunque refiere algunas dificultades ocasionales para dormir relacionadas con el embarazo.

En el área académica y laboral, culminó satisfactoriamente sus estudios y trabajó durante más de cinco años en un laboratorio clínico, destacándose por sus habilidades profesionales e interpersonales. Socialmente mantiene un círculo reducido, aunque con disposición para relacionarse. A nivel emocional, se describe como una persona independiente, sensible y reservada, con tendencia a expresar sus opiniones de manera directa y asertiva.

En el Test Gestáltico Visomotor de Bender se identificaron rasgos de rigidez cognitiva, tensión interna y mecanismos defensivos asociados a ansiedad e inseguridad emocional. Aunque mantiene adecuada organización y capacidad de resolución de problemas, presenta dificultades en el manejo afectivo, baja tolerancia a la frustración y tendencia a estados depresivos leves. En las Escalas de Beck se observaron indicadores mínimos de depresión, ausencia de ansiedad significativa y baja intencionalidad suicida. Por su parte, el Test de la Figura Humana de Machover reflejó necesidad de apoyo y seguridad emocional, sensibilidad ante las opiniones externas y ciertas dificultades en las relaciones interpersonales, aunque con adecuada adaptación al entorno. Finalmente, el Cuestionario de los 16 Factores de la Personalidad (16PF) mostró un perfil independiente, analítico y emocionalmente sensible.

Conclusión.

A través del proceso de evaluación psicológica integral realizado a la participante, fue posible identificar indicadores emocionales y conductuales compatibles con un posible Trastorno de Ansiedad Generalizada. Los resultados obtenidos mediante la entrevista clínica, la observación psicológica y la aplicación de instrumentos estandarizados evidenciaron manifestaciones asociadas a preocupación constante, sensibilidad emocional y dificultades relacionadas con el descanso y el manejo del estrés.

De igual manera, se observó que factores personales, familiares y contextuales pueden influir significativamente en el estado emocional de la participante, especialmente considerando los cambios propios de la etapa de embarazo y las responsabilidades cotidianas. Sin embargo, también se identificaron recursos personales positivos, como una adecuada comunicación, relaciones familiares funcionales y capacidad de afrontamiento.

La integración y triangulación de la información obtenida permitió elaborar una comprensión más completa y coherente del caso, fortaleciendo la validez de los hallazgos encontrados. Finalmente, se destaca la importancia de la evaluación psicológica como herramienta fundamental para la detección temprana de alteraciones emocionales y para la promoción del bienestar psicológico en la población adulta.

Recomendaciones.

Brindar seguimiento psicológico continuo a la participante, orientado al fortalecimiento de estrategias de afrontamiento adaptativas y regulación emocional, con énfasis en el manejo de la preocupación excesiva característica del Trastorno de Ansiedad Generalizada.

Implementar intervenciones basadas en técnicas de relajación, respiración diafragmática y control del estrés, con el fin de favorecer una mejor regulación emocional, reducir la tensión somática y mejorar la calidad del sueño durante el período de gestación.

Promover espacios de apoyo emocional y comunicación familiar que fortalezcan la red de soporte de la paciente, dado que los factores familiares y contextuales identificados constituyen variables de mantenimiento del malestar emocional.

Se recomienda implementar procesos de psicoeducación sobre ansiedad y salud mental, tanto para la paciente como para su entorno inmediato, con el objetivo de facilitar la comprensión de los síntomas, reducir el estigma y favorecer la adherencia a futuras intervenciones terapéuticas.

Finalmente, se sugiere ampliar la investigación sobre el Trastorno de Ansiedad Generalizada en población adulta femenina en período de gestación, considerando variables familiares, socioeconómicas y contextuales, a fin de enriquecer el conocimiento científico disponible y orientar el diseño de intervenciones más específicas y eficaces.

Referencias bibliográficas.

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th.ed.)

Fernández-Ballesteros, R. (Dir). (2013). Evaluación psicológica: Conceptos, métodos y estudios de casos (2.a ed.). Ediciones Pirámide.

Martínez, P., & Flores, L. (2021) Factores asociados al trastorno de ansiedad generalizada en estudiantes universitarios. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.

Gonzales, M., & Herrera, C. (2022). Estrés cotidiano y trastorno de ansiedad generalizada en adultos. León, Nicaragua.

Ramírez, J., & Torrea, A. (2020). Síntomas emocionales asociados al trastorno de ansiedad generalizada. Universidad de Buenos Aires.

López, F., & Martínez, D. (2019). Factores psicológicos relacionados con el trastorno de ansiedad generalizada. Universidad Nacional Autónoma de México.

Observación comunitaria realizada en Villa Libertad (2025). Caso observado sobre conductas asociadas al trastorno de ansiedad generalizada.